
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 94 (3)

DOI 10.5281/zenodo.14050139

Дмитриева М.И.

Дмитриева Марина Игоревна, кандидат исторических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб. 7/9. E-mail: m.dmitrieva@spbu.ru.

Становление синьории Петруччи в Сиене (1487-1524): к вопросу о моделях «ренессансного государства»

Аннотация. В статье рассматривается проблема становления власти семьи Петруччи в Сиене, ознаменовавшая собой недолгую смену республиканского строя монархическим (в конце XV – первой четверти XVI вв.) и связанная с проблемой «ренессансного государства». Анализируя особенности сиенской синьории, автор статьи приходит к выводам о том, что ее непрочность была обусловлена «живучестью» иной, партийно-коалиционной модели организации власти, а также зависимостью Петруччи от отношений с Флоренцией и Медичи. Данная партийно-коалиционная модель сложилась к концу XIV в., существовала на протяжении почти всего XV в. и восстановилась после «падения» синьории, но не имела исторических перспектив в условиях продолжения Итальянских войн, на завершающем этапе которых Сиенская республика утратила независимость, став частью Флорентийского герцогства (1555 г.).

Ключевые слова: Петруччи, Сиенская республика, синьория, Медичи, ренессансное государство.

Dmitrieva M.I.

Dmitrieva Marina Igorevna, candidate of historical Sciences, associate Professor, Saint-Petersburg state University, Russia, 199034, Saint-Petersburg, Universitetskaya nab. 7/9. E-mail: m.dmitrieva@spbu.ru.

Signoria Petrucci in Siena (1487-1524): talking about models of the “Renaissance state”

Abstract. The article examines the problem of the Petrucci family's power in Siena, which marked a short-lived change from a republican to a monarchical system (at the end of the 15th to the first quarter of the 16th centuries), associated with the problem of the formation of a "Renaissance state". Analyzing the features of the Siena signoria, the author of the article comes to the conclusion that its fragility was due to the dependence of the family's representatives on Florence

and the Medici, as well as the "tenacity" of a different, party-coalition model of organizing power. This model was formed in Siena by the end of the 14th century, existed throughout almost the entire 15th century and was restored after the "fall" of the Petrucci power, but had no historical prospects in the context of the continuation of the Italian Wars (1494-1559), in the final stage of which the Siena Republic became part of the Duchy of Florence (1555).

Key words: Petrucci, Republic of Siena, Signoria, Medici, Renaissance state.

Исторический путь, пройденный тосканской республикой Сиеной в эпоху Ренессанса, значительно отличается от истории других итальянских городов – государств: большинство из них или попали под власть могущественных соседей, или сами стали синьориями, а затем – принципатами, в то время, как Сиене – соседке и давней сопернице Флоренции в Тоскане, удавалось сохранять свое республиканское устройство вплоть до конца XV в., а независимость – до середины XVI в. Синьория Петруччи, установившаяся здесь в 1487 г., оказалась непрочной: первому синьору Пандольфо Петруччи удалось передать власть своим сыновьям и племяннику, но после изгнания его младшего сына Фабио в 1524 г., в Сиене была восстановлена демократическая республика.

Городская историография, начиная с эпохи Ренессанса, исследовала синьорию Петруччи в нескольких аспектах: изучалась личность первого синьора (тирана) Сиены – Пандольфо Петруччи и его роль в итальянской политике в начальные периоды Итальянских войн; сравнивались исторические пути Сиены и Флоренции; изучалось образование новых властных структур, состав и специфика итальянских правящих элит при переходе от коммун – к синьориям, а затем – к региональным государствам [2]. В настоящее время актуальной продолжает оставаться проблема различных моделей *Stato del Rinascimento* [5; 11; 14]. Означало ли подчинение Сиены Флоренции в конце Итальянских войн «вписывание» во флорентийскую «идеальную» модель «ренессансного государства» или история Сиенской республики демонстрирует иную модель? Какую роль в этом плане сыграла синьория Петруччи? Ответить на эти

вопросы призвано данное исследование, посвященное специфике синьории Петруччи, ее значению в исторической судьбе Сиены.

Недолгая синьория Петруччи, история которой охватывает всего два поколения семьи: родоначальника синьории Пандольфо Петруччи (1487– 1512 гг.), его старшего сына – Боргезе (1512–1515 гг.), его племянника, кардинала Раффаэле (1516 – 1522 гг.) и его младшего сына – Фабио (1523 – 1524 гг.), как уже отмечалось, сложилась в Сиене сравнительно поздно. Сиенская политическая элита конца XV – первой четверти XVI вв., из состава которой Петруччи выдвинулись на первые роли в государстве, сформировалась под влиянием ряда особенностей социально-политической жизни Сиены.

Главной такой особенностью представляется формирование, еще в эпоху ранней коммуны, демократических традиций в организации власти. В конце XIII в. к власти пришли гвельфы и пополаны, а нобили и гибеллины были отстранены от участия в правительстве. Во главе города встало первое народное правительство богатых пополанов – Девяти Синьоров (1287 – 1355 гг.) – купеческая олигархия, находившаяся у власти почти 70 лет. Во второй половине XIV в. на смену Девяти пришло правительство «среднего» народа», цеховой верхушки – Двенадцати Синьоров (1355 – 1368 гг.), чью власть затем сменили Реформаторы или Пятнадцать (1368 – 1381 гг.) с участием «мелкого народа», а затем – народные коалиции конца XIV в. С середины XIV в. в Сиене из числа бывших членов народных правительств, их сторонников и потомков начали образовываться «партии» («монти»): «новески», «додичини», «рифформатори» и «пополари», которые к

концу XIV в. охватывали весь спектр социальных прослоек «пополо»: от богатых купцов и глав цехов до «мелких» ремесленников. Доступ к городской власти они реализовывали в рамках народных коалиций, управлявших Сиеной вплоть до конца XV в.

Другой важной особенностью социально – политической истории Сиены периода коммуны было значительное влияние на городскую политику нобилей, официально отстраненных от власти еще в конце XIII в. Представители пяти главных семей городской аристократии: Салимбени, Толомеи, Малавольти, Пикколомини и Буонсиньори, официально «исключенные» из правительства, продолжали активно участвовать в жизни города, тесно сотрудничая с народными правительствами. Так, в середине XIV в. установился альянс между правительством Двенадцати и семьей Салимбени, из-за которого в конце 60-х гг. XIV в., состоялась первая, неудачная попытка перехода Сиены от коммуны к синьории, связанная с именем Джованни Салимбени – главного «советника» этого народного правительства [1]. Как показала в своем исследовании А. Карниани, «квази-синьория» Салимбени в конце 60-х гг. XIV в. не сложилась не столько из-за гибели главного претендента на единоличную власть, сколько из-за слабости отдельных политических сил: народных «партий», нобилей, враждующих между собой, недостаточной внешней поддержке [6].

Еще одной особенностью сиенской политической жизни была тесная связь ее внешней и внутренней политики, выразившаяся, прежде всего, в зависимости политики властей от отношений Сиены с Флоренцией. В западной, прежде всего, итальянской историографии продолжается сравнение политического и государственного развития Флоренции и Сиены этого периода, обсуждается существование различных моделей «ренессансного государства» [11]. Обе тосканские республики в 70-х гг. XIV в. испытали острые социальные потрясения: восстание

«дель Бруко» в Сиене (1371 г.) и восстание чомпи (1378 г.) во Флоренции; в обеих – в этот период началась трансформация политико-административного устройства, которая привела, однако, к диаметрально противоположным результатам. Во Флоренции к власти пришла олигархия во главе с представителями знатного рода Альбицци (1380 – 1434 гг.), при которых началась аристократизация власти, затем у власти утвердились банкиры Медичи (1434 г.), дальнейшее «сужение» власти привело к становлению наследственной синьории. В Сиене, напротив, победила тенденция к «расширению» власти, когда в управлении республикой участвовало нескольких народных «партий», формирующих народные коалиционные правительства, а также «партия нобилей» – в качестве неофициальной, но важной участницы политической жизни города. Партии сохранялись в Сиене на рубеже XIV – XV вв., когда республика ненадолго вошла в государство Джан Галеаццо Висконти (1399 – 1404 гг.), а также на протяжении почти всего XV в.

В течение XV в. состав сиенской политической элиты постепенно изменялся: в начале столетия «политическое поле» города покинули «додичини» вместе со своими союзниками Салимбени; в середине века – возможность официально войти в правительство ненадолго получила «партия нобилей» (благодаря деятельности представителя одной из семей городского нобилитета – римского папы Пия II, 1458 – 1464 гг., в миру – Э. С. Пикколомини – *М.Д.*); в то же время, из-за участия в антиправительственном заговоре (1456 г.) из города были изгнаны «новески» [7, р. 867-868], которым, в отличие от «додичини» с Салимбени, покинувшими Сиену «навсегда», удалось спустя четверть века не только вернуться в родной город, но и занять ключевые позиции в его правительстве. К этой политической «партии» и принадлежал основатель сиенской синьории Пандольфо Петруччи.

Возвращению «новески» способствовали «внешние» обстоятельства, о которых рассказал сиенский хронист Кристофоро Кантони: во время войны Пацци (1478 – 1479 гг.) в Сиену, выступавшую на стороне Неаполя, прибыл сын неаполитанского короля Фердинанда, герцог Калабрийский, стремившийся укрепить в Тоскане собственную власть и организовавший возвращение «новески» в родной город (1480 г.) в расчете на их ответную поддержку [8, р. 881 – 882]. Петруччи вернулся в Сиену и стал (в мае – июне 1481 г.) участником правительства, как один из «новески», которые входили в правительство вместе с «рифформатори» и «пополари». Действуя в интересах герцога Калабрийского, правительство выступило за мир с Флоренцией и возвращение земель, захваченных во время войны Пацци, за что недовольные горожане вновь изгнали представителей этой партии из Сиены [8, р. 899-900].

В пятилетний период своего нового изгнания Петруччи поддерживали тесные связи с римским папой Сикстом IV (1471 – 1484 гг.), а после его смерти – с Лоренцо Медичи (1469 – 1492 гг.). О существовании тесных дружеских связей между Петруччи и Медичи свидетельствуют не только авторы сиенских хроник этого времени, но и сиенские и флорентийские историки XVI в. [3. Кн. 3, гл. 13, с. 211-212], из подобных сообщений можно заключить, что именно Медичи способствовали окончательному возвращению Петруччи в Сиену.

Итак, заручившись поддержкой Медичи, братья Пандольфо и Джакопо Петруччи вступили в родной город во главе «новески» (июль 1487 г.), с этого времени власть Пандольфо поэтапно, но неуклонно росла [10]. Орландо Малавольти – автор первой печатной «Истории Сиены», описывал торжественное вступление Петруччи в Сиену, как военный триумф: вместе с ними через ворота Фонтебранда в город вошли полсотни «новески» и примерно триста наемников [9. Pt. III, L.V, P. 92]. Об этом же писал

его флорентийский коллега – дипломат и политик Никколо Макиавелли в своей «Истории Флоренции»: «Правда, в Сиене, после ухода герцога Калабрийского по окончании военных действий в 1487 году смут было больше, чем где бы то ни было, и после ряда переворотов, когда верх брали то городские низы, то нобили, возобладал в конце-концов нобилитет. В нем особым влиянием пользовались Пандольфо и Якопо Петруччи: первый славился своей мудростью, второй мужеством, и в своем родном городе они стали как бы носителями верховной власти» [4, Кн.8, гл. XXXV, с. 349].

Вскоре после своего возвращения, Пандольфо Петруччи женился на Аурелии Боргезе – дочери влиятельного Никколо Боргезе, что значительно повысило его политический статус. В последующие годы он стал одним из Девяти безопасности (*Nove di guardia*) – органа, отвечавшего за общественный порядок и играющего все более важную роль в Палате коммуны (*Camera del Comune*), ответственной за военные поставки и продовольственное снабжение городского гарнизона [5, р. 124]. С начала Итальянских войн (1494 г.) олигархия, возглавляемая братьями Петруччи, успешно отстаивала территориальные интересы Сиены в Тоскане, закрепляя свою власть внутри города. После смерти брата (1497 г.) Пандольфо добился передачи полномочий правительства специальной Балии из числа собственных сторонников. Разгром заговора Никколо Боргезе (1500 г.), позволил Пандольфо еще больше укрепить свою власть, в том числе на уровне законодательства [12, р. 63-74]. По мнению младшего современника Макиавелли, флорентийского политика и дипломата Франческо Гвиччардини, устранение политических соперников, в том числе, собственного тестя, дало ему возможность «нагнав страху на прочих... неустанно упрочивать свою тиранию» [3. Кн. 4, гл. 3, с. 235]. После смерти Чезаре Борджиа (1507 г.), Пандольфо Петруччи стал самым могущественным синьором в Тос-

кане и сумел подготовить передачу власти своему старшему сыну – Боргезе.

Нахождение у власти потомков Пандольфо также было связано с поддержкой Медичи: кардинал Раффаэле и Фабио Петруччи пользовались покровительством римских пап Льва X и Климента VII. По свидетельству Гвиччардини, политическое влияние младшего сына Пандольфо сильно уступало отцовскому, а «...настроения граждан клонились в пользу свободы...», поэтому восставший народ изгнал Фабио из Сиены и безо всякого влияния извне восстановил республику [3, Кн. 15, гл. 13, с. 263]. Изгнание Петруччи вызвало новую войну с папой и Флоренцией, закончившуюся победой Сиены (1526 г.).

С «падением» синьории закончился период мирных отношений с Флоренцией, восстановившей республику (1527–1530 гг.), героическая оборона которой от испано-имперских сил закончилась капитуляцией и провозглашением Алессандро Медичи герцогом Флоренции (1532 г.). Сиена перешла под покровительство императора Карла V (1530 г.), однако длительный период испано-имперского влияния закончился восстанием и изгнанием испанского гарнизона (1552 г.). Союз с Францией против испано-имперских сил и поражение в Сиенской войне (1553–1555 гг.), привели ее к подчинению Флоренции: утратив независимость, Сиена стала частью Флорентийского герцогства (впоследствии Великого герцогства Тосканского) [13]. По мнению М. Аскери, в эпоху Ренессанса Сиена «шла» собственным уникальным путем, поэтому в мо-

мент вхождения в государство Медичи, и на протяжении двух последующих веков, ей удавалось сохранять значительную часть своей республиканской конституции и автономных прав в составе Великого герцогства Тосканского [5].

Подведем некоторые итоги. Во-первых, становление власти семьи Петруччи – «выходцев» из числа народной партии «новески», было обусловлено сложившимися традициями организации власти в Сиене: наличием партийно-коалиционной модели правления; участием в политике городского нобилитета; тесной связью «внешней» и «внутренней» политики. Во-вторых, трансформация институтов власти шла на фоне перемен в положении Сиены в Тоскане и в Италии накануне и в начале Итальянских войн. Пандольфо Петруччи удалось добиться единоличной власти, пользуясь поддержкой Неаполя, римских пап и Медичи и укреплять ее, успешно лавируя между Францией, Испанией и Империей и отстаивая свои интересы в Тоскане. В условиях изменения ситуации во второй четверти – середине XVI в., когда власть его потомков «пала», Сиена смогла еще некоторое время сохранять свою независимость, только противопоставляя себя Флоренции. В-третьих, изучение политического развития синьории Петруччи в Сиене дает возможность говорить о наличии различных моделей «ренессансного государства», сформировавшихся во Флоренции и Сиене и определивших специфику их развития в эпоху Нового времени.

Статья написана в рамках проекта «Европейское наследие»: договор № 01/1-66-119-СПбГУ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дмитриева М. И. Джованни д'Аньолино Салимбени и правительство Двенадцати Синьоров в Сиене // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2006. № 4. С. 231–236.
2. Дмитриева М.И. «Сиенский случай»: политическое развитие Сиены эпохи Возрождения в историографии второй половины XX-XXI веков // Научный диалог. 2019. № 9. С.276–292.
3. Гвиччардини Ф. История Италии / Пер. с ит., прим. и подг. издания М.А.Юсима. В 2 Т. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2018.

4. Макьявелли Н. История Флоренции / Пер. Н. Я. Рыковой, под ред. В. И. Рутенбурга. М.: Наука, 1987. 466 с.
5. Ascheri M. Storia di Siena dalle origini ai giorni nostri. Pordenone: Biblioteca dell' Immagine, 2013. 270 p.
6. Carniani A. I Salimbeni. Quasi una signoria: tentative di affermazione politica nella Siena del `300 / A. Carniani. Siena: Protagon, 1995. 317 p.
7. Cronaca senese di Tommaso Fecini (1431–1479) // Rerum Italicarum Scriptores. Bologna, 1937. T. XV, Pt. 6. P. 837-874.
8. Frammento di un diario senese di Cristoforo Cantoni (1479–1483) // Rerum Italicarum Scriptores. Bologna, 1937. T. XV, Pt. 6. P. 875–944.
9. Malavolti O. Dell'istoria di Siena scritta da Orlando di M. Bernardo Malavolti. Venezia, 1599.
10. Shaw C. L'ascesa al potere di Pandolfo Petrucci il magnifico, signore di Siena (1487–1500). Siena: Il leccio, 2001. 145 p.
11. Tanzini L. Tuscan states: Florence and Siena // The Italian Renaissance State / Ed. by A. Gamberini and I. Lazzarini. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. P. 90–112.
12. Terziani R. Il governo di Siena dal Medioevo all'età moderna: La continuità repubblicana al tempo dei Petrucci (1487–1525). Siena: Betti, 2002. 386 p.
13. L'ultimo secolo della Repubblica di Siena: Politica e istituzioni, economia e società / M. Ascheri, F. Nevola. Siena: Accademia Senese degli Intronati, 2007. 480 p.
14. Zorzi A. Le signorie cittadine in Italia (secoli XIII–XV). Milan: Mondadori, 2010. 170 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Dmitrieva M. I. Dzhovanni d'An'olino Salimbeni i pravitel'stvo Dvenadcati Sin'orov v Siene // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Istorija. 2006. № 4. S. 231–236.
2. Dmitrieva M.I. «Sienskij sluchaj»: politicheskoe razvitie Sieny epohi Vozrozhdeniya v is-toriografii vtoroj poloviny XX-XXI vekov // Nauchnyj dialog. 2019. № 9. S.276–292.
3. Gvichhardini F. Istorija Italii / Per. s it., prim. i podg. izdaniya M.A. YUsima. V 2 T. M.: Kanon+ROOI «Reabilitaciya», 2018.
4. Mak'yavelli N. Istorija Florencii / Per. N. YA. Rykovej, pod red. V. I. Rutenburga. M.: Nauka, 1987. 466 s.
5. Ascheri M. Storia di Siena dalle origini ai giorni nostri. Pordenone: Biblioteca dell' Immagine, 2013. 270 p.
6. Carniani A. I Salimbeni. Quasi una signoria: tentative di affermazione politica nella Siena del `300 / A. Carniani. Siena: Protagon, 1995. 317 p.
7. Cronaca senese di Tommaso Fecini (1431–1479) // Rerum Italicarum Scriptores. Bologna, 1937. T. XV, Pt. 6. P. 837-874.
8. Frammento di un diario senese di Cristoforo Cantoni (1479–1483) // Rerum Italicarum Scriptores. Bologna, 1937. T. XV, Pt. 6. P. 875–944.
9. Malavolti O. Dell'istoria di Siena scritta da Orlando di M. Bernardo Malavolti. Venezia, 1599.
10. Shaw C. L'ascesa al potere di Pandolfo Petrucci il magnifico, signore di Siena (1487–1500). Siena: Il leccio, 2001. 145 p.
11. Tanzini L. Tuscan states: Florence and Siena // The Italian Renaissance State / Ed. bu A. Gam-berini and I. Lazzarini. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. P. 90–112.
12. Terziani R. Il governo di Siena dal Medioevo all'età moderna: La continuità repubblicana al tempo dei Petrucci (1487–1525). Siena: Betti, 2002. 386 p.
13. L'ultimo secolo della Repubblica di Siena: Politica e istituzioni, economia e società / M. Ascheri, F. Nevola. Siena: Accademia Senese degli Intronati, 2007. 480 p.
14. Zorzi A. Le signorie cittadine in Italia (secoli XIII–XV). Milan: Mondadori, 2010. 170 p.